

МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИДА МОТИВАЦИЯ УЙЎГОТИШ МАСАЛАЛАРИ

Қурбонова Муаттар

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11229227>

Аннотация. Мазкур мақолада мактабгача таълим тизими фаолияти, мактабгача таълим муассасаларида ўйин машғулотлар ҳақида дунё олимларининг илмий фаолиятидаги қарашлари, ўйинларнинг мактабгача таълим тарбияланувчиларининг тарбиясига таъсири ҳақида батафсил маълумот берилган.

Калим сўзлар: мактабгача таълим муассасалари, ўйин, машғулот, тарбия, тартиб, қизиқиш, фаолият, болалар.

Аннотация. В данной статье представлена подробная информация о деятельности системы дошкольного образования, взгляды мировых учёных в их научной деятельности на игровую деятельность в дошкольных образовательных учреждениях, влияние игр на воспитание дошкольников.

Ключевые слова: дошкольные образовательные учреждения, игра, обучение, воспитание, порядок, интерес, деятельность, дети.

Abstract. This article provides detailed information about the activities of the preschool education system, the views of world scientists in their scientific activities about game activities in preschool educational institutions, the influence of games on the education of preschoolers.

Keywords: pre-school educational institutions, game, training, education, order, interest, activity, children.

Мактабгача таълим муассасаларида ўйин машғулотларнинг асосий қисмини ташкил қилади. Сабаби, бу кўникманинг самарали еканлиги исботланган. Ўйин нафақат вақтни мазмунли ўтказиш, балки боланинг оғзаки нутқини ривожлантиришга ҳам ижобий таъсир қилиши ўрганиб чиқилган. Кузатишлар натижасида машғулотнинг асосий қисмини ўйинлар орқали олиб борган болалар мактабга чиққач, ўзлаштириш даражасининг юқорилиги, сўзамоллиги ҳамда мантикий фикрлаши билан ҳам ажралиб турган. Анъанавий тартибда фаолият олиб борган болаларда еса сўз бойлиги имконият даражасида емаслиги, фикрлаши ҳам у қадар мукамал емаслиги исботланган.

Маълумки, ҳар бир шахснинг ўз маданияти, ижтимоий олами, ҳаёт фалсафаси бўлади. Бу жиҳатлар унда йиллар давомидаги ҳаётдан олган сабоқлари натижасида вужудга келади. Хўш, шахсдаги бу жиҳатлар қачондан бошлаб куртак ёза бошлайди? Бу жиҳатлар уларнинг болалигидан, айнан боғча ёшидан бошлаб боланинг овунчоғи саналган ўйинлар орқали ижтимоий тасаввурлари, маънавий озуқа олиш еҳтиёжлари пайдо бўла бошлайди. Ўйин биринчи галда болаларнинг интеллектуал ривожланишига, нутқ қобилиятларини рағбатлантиришга ёрдам беради. Чунки ўйинлар орқали болалар атроф–муҳитга бўлган қизиқишларини намоиш этадилар, муаммоли вазиятларда ўз ечимларини таклиф етишга ҳаракат қиладилар. Шундай қилиб, ўйинлар орқали тарбияланган болалар атроф–муҳитни, шунингдек, атрофидагилар ўртасидаги муносабатларни яхшироқ билишга, ўзларининг хулқ-атвори, кайфиятлари ва дунёсини тўла назорат қилишга, ҳаётий муносабатларини шакллантиришга, қизиқтирган саволларга жавоб олишга, аниқлик билан иш кўришга одатланадилар.

Ўйин – инсониятнинг табиий еҳтиёжларидан саналади. Бу еҳтиёж уларга яхши ёки ёмон кайфиятни, яхши ёки ёмон одатларни, ўзларини ўраб турган олам ҳақидаги билимларни, ижтимоий муносабатлар каби омилларни ўзлаштиришига замин яратади. Болалар ўйин орқали мустақил равишда уюшадилар, жамоа бўлиб ҳаракат қиладилар. Ўйинларни таълим олишнинг энг кучли усули дейиш мумкин. Чунки ўйин орқали болада кучли мотивация ҳосил бўлади, шу йўл билан тарбия топади, таълим олади; ўзига хос одатлар шаклланади ҳамда кўникма, малакалар ривожланади. Е.И.Пассов ўйин фаолиятининг мотивация, мажбурлашнинг йўқлиги; индивидуаллаштирилган, чуқур шахсий фаолият; жамоа ва жамоа орқали ўқитиш ва тарбиялаш; ақлий функциялар ва қобилиятларни ривожлантириш; эҳтирос билан ўрганиш каби хусусиятларини ўрганиш воситаси сифатида қайд этади. Энг йирик ўйин назарийчиси Д.Б.Элконин ўйинни бола учун мотивацион ва эҳтиёж соҳасини ривожлантириш воситаси, билиш воситаси, ақлий ҳаракатларни ривожлантириш воситаси ва ўзбошимчалик билан хулқ-атворни ривожлантириш воситаси каби тўртта энг муҳим вазифани белгилаб беради. Демак, ўйин ўқувчиларнинг ақлий фаолиятини фаоллаштирувчи, ўқув жараёнини янада жозибадор ва қизиқарли қилишга имкон берувчи, сизни ташвишга соладиган ва хавотирга соладиган, бу эса тилни ўзлаштиришга кучли рағбат ҳосил қилувчи ўқув воситасидир.

Тадқиқотлар натижасида маълум бўладики, ўйинлар, хусусан, ролли ўйинлар болаларда ҳикояни англаш, тушуниш, фикрлаш, мулоқотга киришган ҳолда сўзлаб бериш каби имкониятларини оширади. Бу эса ўз ўрнида таълим жараёнида ўйинларнинг оғзаки нутқ билан боғлиқлигининг яна бир исботи бўлиб хизмат қилади. Ролли ўйинлар болаларнинг, энг аввало, лингвистик имкониятларини кенгайтиради, сўз бойлигини оширади, сўзларни тўғри қўллашга ўргатади.

Педагогикада ўйинлар икки катта гуруҳга бўлинади: ижодий ва қоидали ўйинлар. Ижодий ўйиннинг мазмуни болалар томонидан ўйлаб топилади ва уларда борлиқ ҳақидаги тушунчаларини, таассуротларини ҳамда ўз муносабатларини акс эттиришади. Қоидали ўйинлар эса аксинча катталар томонидан яратилади ҳамда бола ҳаётига катталар томонидан олиб киритилади. Иккала гуруҳ ҳам ўзининг хилма хил кўринишларига эга. Ижодий ўйинлар гуруҳини сюжетли ролли ўйинлар ташкил этади. Сюжетли – ролли ўйин ўз хусусиятига кўра акс эттирувчи фаолиятдир. Теварак-атрофдаги катталар ва тенгдошларининг ҳаёти ва фаолияти бу ўйин мазмуни учун манба бўлиб хизмат қилади. Ўйиннинг сюжети — ўз ҳаракати, муносабатлари билан боғланган воқеа, ҳодисалар ва уларнинг ҳаракатлари хурсандчилик ҳиссини пайдо қилади, шунинг учун болани қизиқтириб, унда яхши кайфият уйғотади, бола организмдаги фаолиятни яхшилади.

Мактабгача ёшдаги болалар билан боғлиқ ролли ўйинлар ҳамда болаларнинг шахс сифатида шаклланиши борасидаги муаммолар азалдан илмий-психологик муаммо бўлиб келган. Чет-ел ва рус психологлари Е.А.Аркин, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин, А.Валлон, С.Л.Рубинштейн, А.В.Усова, А.Н.Леонтьев, Л.С.Славина, Л.С.Виготский, И.С.Кон, Ж.Брунер, Ж.Пиаже кабиларнинг илмий тадқиқот ишлари бу борада етакчи ҳисобланган. Шунингдек, мактабгача ёшдаги болалар ўйинини ўрганиб, ўйинларни шахснинг индивидуал-типологик сифатларига таъсирини ўрганган ўзбекистонлик Э.Ғозиев, Д.Мирзажонова, М.Норбошева, Т.Усмонхўжаев, Х.Мелиев, Ш.Шодмонова, Д.Касимова, М.Давлетшин, К.Ҳ.Раҳимова каби олимлар тадқиқотларидан етарлича тажриба тўпланган ва ўзига хос ўйин назарияси яратилган.

Қанча ўрганиш, тадқиқот кўп олиб борилса шунча камчилик, қилиниши керак бўлган ишлар оидинлашаверади. Худди шундай сюжетли-ролли ўйинлар масаласида ҳам ҳали ўрганилиши долзарб бўлган масалалар мавжуд.

Сюжетли-ролли ўйинларда муайян воқеа-ҳодисалар тасвирланиб, адабий, ҳаётий ва эртақ қаҳрамонлари иштирок этадилар. Аввало шунини унутмаслик керакки, тарбиячи ҳар қандай ҳолатда ҳам болага ўрнак бўлиши лозим. Шу ўринда сюжетли-ролли ўйинларни биргаликда ўйнашни, тарбиячи доимгидек йўлбошловчи бўлишини маъқул деб ҳисоблаймиз. Айниқса, сюжетли-ролли ўйинларда тарбиячининг ўзини тутиши, сахна ҳаракатларининг бошланғич билимини бериши болаларда қизиқиш уйғонишига сабаб бўлади. Дарвоқе, наманганлик Сўфизоданинг адабиётга кўнгил қўйишида ғазални дид билан ўқувчи устозининг таъсири кучли бўлган. Шу сабабдан ҳам, тарбиячининг ўз қобилиятини сахнада синовдан ўтказиши болалар учун ҳам фойдадан ҳоли бўлмайди. Болалар катта ёшлилар меҳнати ва фаолияти соҳасидаги билимларига ижодкорлиги ва орзу ҳаёлларини қўшиб қизиқарли ўйинларни уюштиришлари мумкин. Буларга албатта болалар катталарга тақлид қилиш орқали еришадилар. Болаларда жамоа бўлиб ўйналадиган бундай ўйинлар ўзгалар билан мулоқотда бўлишга, ўзаро муносабатга кириш ва ўйинни белгиланган қоидаларга мувофиқ ўйнаш кўникмасини ривожлантиради. Ўйин фаолияти мобайнида педагог уларда мустақил нутқий фаолиятни шакллантиради. Болаларда луғат, машғулотларда олинган билим мустаҳкамланади ва фаоллашади. Ўйинларда педагогнинг иштирок этиши луғатнинг бойишига, нутқий мулоқот маданиятини тарбиялашга ёрдам беради. қурилишга оид о'йинларни ташкил этиш жараёнида тарбиячи болалар учун қийин бо'лган со'зларнинг (сифатни, миқдорни, ҳажмни ва нарсаларнинг фазода жойлашувини белгилаш ва бошқ.) катта гуруҳини аниқлаштиради, фаоллаштиради. Матнли, ҳаракатчан мусиқий о'йинлар, сахналаштириш о'йинлари бола нутқининг ифодалилигини шакллантириш, то'ғ'ри суръат, нафас олиш, яхши диктсияни машқ қилишда ёрдам беради.

Болаларнинг кўпроқ ўзларини қайси касб вакили сифатида гавдалантиришига қараб туриб ҳам унинг келажакда қайси касб вакили бўлишини тахмин қилиш мумкин. Фақатгина бунда болалар тўғри йўналтирилишлари лозим. Тарбияланувчиларга қайси касбни танлайсиз деб савол берсангиз, улар аксарият ҳолларда ота-оналарининг касбларига ёки яқинларининг ҳунарларига тақлид қилиб жавоб берадилар. Улардаги аниқ қизиқишни билиш учун барча касбларни таништириб чиқиш керак бўлади. Болаларни касбга қизиқтириш учун танлаган касбларини албатта, сюжетли-ролли ўйинларни ўйнаш давомида сингдириш мумкин. Агар болалар мактабгача бўлган даврданоқ касбга меҳр қўйса ва уни ўзининг ҳаёти мазмунига айлантира олса, у ўша касбнинг моҳир устаси бўлиб этишади. Болаларга ота-оналарининг касбини давом еттиришга мажбур емаслиги ҳақида тушунча бериш шарт. Касбимиз ҳаётимизнинг бир бўлаги ва бундан бахт топиш учун ўз касбимизни севишимиз кераклигини билишлари керак. Сюжетли-ролли ўйинлар болаларни сергакликка, масъулиятликка, тартибга ўргатади. Ушинскийнинг сўзларига кўра, ўйинда бола "яшайди" ва бу ҳаётнинг излари ҳақиқий ҳаётнинг изларидан кўра чуқурроқ бўлиб қолади. Ўйинда бола ўз хатти-ҳаракатларини ўйин қоидаларига бўйсунганини ўрганади, одамлар билан алоқа қилиш қоидаларини ўрганади, ақлий қобилиятлари ва билим қизиқишларини ривожлантиради, бу айниқса мактабда муваффақиятли ўқиш учун муҳимдир.

Агар нарса, ҳодиса, ҳолат, воқелик образлари каби жараёнларни еслаш, шунингдек, ижодий ҳаёл суриш кабиларни тасаввур этиш деб ҳисобласак, унда боланинг тасаввур олами сюжетли-ролли ўйинларда жуда аҳамиятли саналади. Ролли ўйинларда болалар ҳар

хил воситалардан фойдаланадилар. Ўйин жараёнида улар баъзи бир нарсаларни хоҳлаганича номлаб, фараз қилиб ўйнайдилар. Масалан, қумни шакар, стулни машина, данакларни конфет ўрнида қабул қиладилар. Акс еттирувчи восита қанча кўп бўлса, ўйин мазмуни шунчалик бойиб боради. Демак, болаларнинг тасаввур оламининг кенглиги сюжетли-ролли ўйинларнинг кенг доирада ташкил қилинишини таъминлар экан. Бу ўйинлар болаларда нутқ маданиятини оширади, тафаккурини ривожлантиради, ирода, интизом ва хатти-ҳаракатларни бошқара олиш, бошқаларнинг ҳаракатлари билан ҳисоблашиш каби ижобий ҳислатларни шакллантиради.

Сюжетли-ролли ўйинлар фақатгина хатти-ҳаракатга йўғрилган, понтомимо шаклида бўлса, бунда болалар аввало ўзининг “мен”ини англаши, шеригини тинглаши, тасаввур ва ҳаёлот оламини кенгайтириши, шу ўринда фикрлаш қобилиятини ўсиши каби ижобий сифатларга ега бўлади. Ёхуд сюжетли-ролли ўйинлар понтомимо емас, аксинча оғзаки нутқ орқали ижро етилса, унда болалар юқоридаги сифатларга қўшимча тарзда мулоқот темпига ҳам ега бўладилар. Мулоқотда еса нутқни тинглаш, тушуниш, фикрлаш каби хусусиятлар устунлик қилади. Мукамал ҳикоя қилиб бериш бир қатор мураккаб грамматик воситаларни талаб қилади. Ҳикоя қилиш кўникмаси ва боланинг сўз бойлиги бир-бирига бевосита боғлиқ. Бу ҳикоя қилиб бериш, ҳикоя тузиш ва ҳатто ҳикояни тинглаш ва тушунишда ҳам аҳамиятлидир. Ҳикоя қилиб беришда болалар сўзларни топиб ишлата олиши, ҳикоя тузишда сўзларни тоғри кетма-кетликда ишлата олиши, ҳикояни тинглашда еса сўзларни маъносини таҳлил қила олиши муҳимдир. Шундай экан, бизнингча болаларнинг нутқий ўзига ҳослигининг бирламчи асоси сифатида уларнинг сўз бойлиги туради. Ўйинларга асосланган машғулотларнинг аҳамияти тоғрисида баҳс-мунозараларга ўрин йўқ деб ҳисоблаймиз. Балки бу болаларнинг оғзаки нутқини ривожлантиришга ёрдам беради деган хулосага келамиз. Сабаби, ўйинларга асосланган машғулотларда болаларнинг кўпроқ суҳбат қилганликларини, мулоқот қилиш кўникмаларининг шаклланганлигини кўриш мумкин. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, мулоқотга ўргатиш технологияларидан бири ҳисобланган ролли ўйинларни машғулотларга кўпроқ киритиш, балки ўйинларга асосланган ўйинли ўқув дастурларини ишлаб чиқишни таклиф қиламиз. Ўйин фаолияти мактабгача ёшдаги етакчи фаолиятдир. Ўйнаш пайтида бола билимларни тўплайди, тилни ўрганади, мулоқот қилади, фикрлаш ва тасаввурни ривожлантиради. Ролли ўйинлар – бу болаларни ўз қобилигидан чиқаришнинг такомиллашмаган усули саналади. Уларни ташқи томондан кўришга ўргатиб қўймасдан, балки уларнинг ўзларини ҳам бевосита қатнаштириш ўша воқеани шакллантиришда иштирок еттириш орқали тинглаш, фикрлаш ҳамда мулоқотга ўргатишнинг ажойиб усули ҳамдир. Болаларнинг бир-бирига бўлган ишончи ва масъулиятини ҳам оширади.

Маҳсус тузилган ўйинларни (мантиқий-математик) қўллаш орқали бола мантиқий фикрлашни ривожлантиради ва интеллектуал жараёнларни: кетма-кетлаштириш, таснифлаш, рақамли қурилиш, вақт ва маконда қуриш ва бошқаларни ўзлаштирадиган маҳсус таълим вазиятларини яратади. Худди шундай, сюжетли ролли ўйинлар ҳам маълум манодаги қолипга асосланган бўлиши шарт. Ролли ўйинларда албатта, сахна асарини ҳам, болаларнинг имкониятлари ўрганилиши, бир-бирини тўлдириши талаб қилинади. Асар мазмуни, унинг ғоявий ва маънавий етуклиги, ҳаётийлиги, асар тилининг соддалиги, бадиий жиҳатдан мазмундорлиги ҳисобга олиниши шарт. Худди шундай болаларнинг ҳам ҳар томонлама имкониятлари, ёшлари, характерлари, жинси, қобилияти, қизиқишлари ҳисобга олиниши керак. Тортинчок, ўзини кўрсатишни хоҳламайдиган ёки қизиқиши суст

болаларни мулоқотга ўргатишда ушбу усул самарали саналади. Шундан келиб чиқиб болаларнинг мустақил равишда рол танлашларига ҳам имконият бериш ролларнинг адолатли ва тўғри танланганлигини таъминлайди.

Адабиётларни танлаш. Саҳналаштириш учун адабиёт танлаганда қуйдаги талабга риоя қилинши керак: 1. Ертас, ҳикоя ёки шеърда қатнашувчи лар кўп бўлиши керак. 2. Асарда мазмун яхши бўлиб қолмасдан, ҳаракатларнинг ҳам кўп бўлиши керак. 3. Асар ифодали ўқишга мос келиши шарт. 4. Мазмуни қизиқарли бўлиши керак. 5. Асар болаларнинг ёшига мос келиши керак.

Ўйиннинг қизиқарли бўлиши ва унда болаларнинг қандай иштирок етишлари ўйиннинг мазмунига боғлиқ. Ўйинда бола ижро етадиган рол ўйиннинг асосий ўзаги ва таркибий қисмидир. Шунинг учун ҳам бу ўйинлар ролли ёки сюжетли-ролли ўйинлар номини олган. Болалар ўйинига тарбиячининг раҳбарлик қилиши. Ўйин болаларнинг қизиқарли ермагигина бўлиб қолмай, шу билан бир қаторда у болаларни ривожлантириш ва тарбиялашнинг муҳим воситаси ҳамдир. Аммо ўйин катталар томонидан ташкил етилиб, унга раҳбарлик қилингандагина ижобий натижа беради. Педагог болалар ўйинига раҳбарлик қилар экан, қуйдаги талабларга ётибор бериши зарур: ўйин мазмуни таълим-тарбия берувчи аҳамиятга ега бўлиши, акс еттириляётган нарсалар ҳақидаги тасаввурлар тўғри ва тўла бўлиши, ўйин ҳаракатларига фаол, маълум мақсадга қаратилган, ижодий хусусиятга ега бўлиши керак. Ҳамма ва айрим болаларнинг қизиқишларини ётиборга олган ҳолда ўйинга раҳбарлик қилиш, ўйинчоқларни ва бошқа керакли материаллардан мақсадга мувофиқ фойдаланиш, болаларнинг ўйинда хайрихоҳ ва хурсанд бўлишларини таъминлаш лозим. Педагог болалар ўйинига раҳбарлик қилар экан, бола шахсининг ҳамма томонларига: онгига, ҳис туйғуларига, иродасига, ҳулқига таъсир етиши ва бундан болаларни ақлий, ахлоқий, естетик ва жисмоний томондан тарбиялашда фойдаланиши лозим. Бола ўйнаётганда қишилар меҳнати, уларнинг аниқ ҳаракатлари, муносабатлари тўғрисидаги тасаввур етарли емаслигини сезиб қолади, бунинг натижасида катталарга савол бера бошлайди. Тарбиячи болаларнинг бундай саволларига жавоб бериб, уларнинг билимларига аниқлик киритади, бойитади. Тарбиячи ўйин орқали болаларда она-ватанга, ўз халқига бошқа миллат қишиларига ижобий муносабатни шакллантиради, мустаҳкамлайди. Ўйин орқали тарбиячи болаларда жасурлик, тўғрилиқ, ўзини тута билишлиқ каби сифатларни тарбиялайди. Ўйин болаларда ижтимоий ахлоқни, уларнинг ҳаётга, бир-бирига бўлган муносабатини шакллантирувчи ўзига хос мактабдир. Ўйинда бола қишиларнинг ахлоқ одоб нормалари ни, меҳнатга муносабатларини билиб олади. Тарбиячи болалар ўйинига раҳбарлик қилаётиб, уларни жамоа орқали ҳам 81 тарбиялаб боради. Ўйин жараёнида болалар ўз хошишларини жамоа хошиши билан кел ишиб олишга, ўйинда ўрнатилган қоидаларга риоя қилишга ўргандилар. Аммо ўйинга тўғри раҳбарлик қилинмаса, у нохуш оқибатларга ҳам олиб келиши мумкин. Тарбиячи болаларни жисмоний томондан тарбиялашда ўйиндан кенг фойдаланилади. Жуда кўпчил ик ўйинлар болалардан фаол ҳаракат қилишни талаб етади, бу еса ўз навбатида организмда модда алмашилишини яхшилади, қон айланишини тезлаштиради. Бундан ташқари фаол ҳаракат қилиш бола гавдасини тўғри ўсишини, ҳаракатлари чиройли бўлишини ҳам таъминлайди. Ўйин орқали тарбиячи болаларда қувноқ қайфият яратади, ижобий руҳият ҳосил қилади, бу еса боланинг асаб-руҳий, жисмоний тарбиясини яхшилади. Ўйин болаларга естетик тарбия бериш воситаси сифатида ҳам кенг қўлланилади. Болалар теварак-атрофдаги ҳаётни, воқеалиқни образлар, роллар орқали ҳам акс еттирадилар. Ўйинда болаларнинг аввал олган

тассуротлари орқали образ яратишлари - хаёл жуда ҳам катта аҳамиятга ега. Болалар жуда кўп ўйинларда аввал ўрганган ашула, шеър, рақс, топишмоқлардан кенг фойдаланадилар. Бундан тарбиячи болаларда естетик дид, завқни тарбиялашда фойдаланади. Ўйин вақтини танлай билиш ҳам муҳим аҳамиятга ега. Нонушта билан машғулот ўртасида болалар ўйинига 8-10 дақиқа вақт берилади.

REFERENCES

1. Sonja Petrovskaa, Despina Sivevskaa, Oliver Cackova. Role of the Game in the Development of Preschool Child // Procedia - Social and Behavioral Sciences · October. 92 (2013). PP. 880 – 884.
2. Шодмонова Ш. Мактабгача таълим педагогикаси. – Т., “Fan va texnologiya”, 2008. – Б. 124.
3. Аркин Е.А. Дошкольный возраст. – М.: Учпедгиз, 1948. – 336 с;
4. Ғозиев Э. Ёш даврлари психологияси. – Т.: Ўқитувчи, 1994. – 223 б; Мирзажонова Д. Миллий ўйинларда бола шахси шаклланишининг психологик асослари. психология фан.номз... дисс. – Т. 1996. – 140 б; Норбошева М. Руҳий саломатлик – баркамол шахсни шакллантиришининг асосий мезонидир. – Т.: Амалий психолог мактаби, 2012. – Б. 20; Усмонхўжаев Т., Мелиев Х. Мактабгача таълим муассасаларида ҳаракатли ўйинлар ва асосий машқлар. – Т.: “Сано-Стандарт”, 2004; Усмонхўжаев Т. ва бошқ. “500 ҳаракатли ўйинлар”. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2014. – 320 б; Давлатшен М.Г. ва бошқ. Қобилият ва унинг диагностикаси . – Т.: Ўқитувчи, 1978. – 133 б; Раҳимова К. Ҳ. Мактабгача ёшдаги болалар маънавий тасаввурлари шаклланишида ролли ўйинлар ижтимоий-психологик хусусиятларининг таъсири. Психология фан.номз... дисс. – Т. 2000. – 195 б.
5. Касимова Д. “Мактабгача, бошланғич ва махсус таълим” кафедраси “Мактабгача таълимда педагогик технологиялар” модули бўйича маъруза матни. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги Тошкент шаҳар халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти, – Т., 2017. – Б. 61.
6. Каримов О. Янги ўзбек адабиёти тарихи: савол-жавоблар: ўқув-услубий қўлланма / О. Каримов. –Наманган: “Наманган”, 2016. – Б. 21.
7. <https://cosplaybattle.ru/uz/pomosch/vliyanie-syuzhetno-rolevyh-igr-na-detskoe-razvitiemakarova-i-s-syuzhetno-rolevaya-igra-i-osobennosti-e/>
8. <https://zoirova.blogspot.com/2019/05/bolalar-oyinlari-turlari.html>
9. Касимова Д. “Мактабгача, бошланғич ва махсус таълим” кафедраси “Мактабгача таълимда педагогик технологиялар” модули бўйича маъруза матни. Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими вазирлиги Тошкент шаҳар халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш институти, – Т., 2017. – Б. 61.
10. Karen Stagnitti, Alison Bailey. An investigation into the effect of play-based instruction on the development of play skills and oral language // Journal of Early Childhood Research. 2016. vol. 14 (4), Pp. 389-406.
11. <https://www.gameinformer.com/b/features/archive/2016/07/22/top-of-the-table-introducing-kids-to-rpgs.aspx>
12. Sonja Petrovskaa, Despina Sivevskaa, Oliver Cackova. Role of the Game in the Development of Preschool Child // Procedia - Social and Behavioral Sciences · October. 92 (2013). PP. 880 – 884.
13. 92-bet.Berdiyeva. 2018-yil.Maktabgacha pedagogika fanidan ma’ruzalar matni

14. Berdiyeva. 2018-yil.Maktabgacha pedagogika fanidan ma'ruzalar matni 173 bet. 82-bet